

Das Additionstheorem der Geschwindigkeiten

Harald Schröder

2015

Nach Becker [1] Aufgabe 10.3 S.305 gilt in der speziellen Relativitätstheorie für zwei Geschwindigkeitsvektoren $\vec{u}$ und $\vec{v}$:

$$\vec{u}' = \frac{1}{1 - \frac{\vec{u}\vec{v}}{c^2}} \cdot \left[\vec{u} - \vec{v} + ((\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{v}) \cdot \frac{1 - \sqrt{1 - \beta^2}}{v^2} \right] \quad (1)$$

Dabei ist $\vec{u}'$ die resultierende Geschwindigkeit und $\beta = \frac{v}{c}$.

Wir formen nun den Zähler mit dem Entwicklungssatz für Vektoren um:

$$\begin{aligned} & \vec{u} - \vec{v} + ((\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{v}) \cdot \frac{1 - \sqrt{1 - \beta^2}}{v^2} \\ &= \vec{u} - \vec{v} + ((\vec{u}\vec{v}) \cdot \vec{v} - v^2 \cdot \vec{u}) \cdot \frac{1 - \sqrt{1 - \beta^2}}{v^2} \\ &= \vec{u} - \vec{v} + \frac{(\vec{u}\vec{v}) \cdot \vec{v}}{v^2} \cdot (1 - \sqrt{1 - \beta^2}) - \vec{u} \cdot (1 - \sqrt{1 - \beta^2}) \\ &= \sqrt{1 - \beta^2} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \left[\frac{\vec{u}\vec{v}}{v^2} \cdot (1 - \sqrt{1 - \beta^2}) - 1 \right] \end{aligned}$$

Daraus erhalten wir:

$$\vec{u}' = \frac{1}{1 - \frac{\vec{u}\vec{v}}{c^2}} \cdot \left\{ \sqrt{1 - \beta^2} \cdot \vec{u} + \vec{v} \cdot \left[\frac{\vec{u}\vec{v}}{v^2} \cdot (1 - \sqrt{1 - \beta^2}) - 1 \right] \right\} \quad (2)$$

In dieser Form ist das Additionstheorem in Schröder [2], Kapitel 3.5, Gleichung (20), S.44 angegeben.

Wir leiten nun aus Gleichung (1) das spezielle Additionstheorem her. Wir wählen $\vec{u} = (u, 0, 0)$ und $\vec{v} = (-v, 0, 0)$. Es folgt $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{0}$ wegen $\angle(\vec{u}, \vec{v}) = 180^\circ$. Daher gilt $\vec{u}' = (u', 0, 0)$ und wir erhalten:

$$u' = \frac{u + v}{1 + \frac{uv}{c^2}}$$

Das ist das bekannte spezielle relativistische Additionstheorem der Geschwindigkeiten.

Wenn $|\vec{v}|, |\vec{u}| \ll c$ und damit $|\vec{\beta}| \ll 1$, so folgt:

$$1 - \sqrt{1 - \beta^2} \ll 1$$

Damit bekommen wir aus Gleichung (1):

$$\vec{u}' \approx \vec{u} - \vec{v} \quad \Leftrightarrow \quad \vec{u} \approx \vec{u}' + \vec{v}$$

Das ist der gewöhnliche klassische Fall.

Literatur

- [1] Becker/Sauter „Theorie der Elektrizität“ Band 1, Teubner Verlag Stuttgart, 21. Auflage 1973
- [2] Ulrich Schröder „Spezielle Relativitätstheorie“ Verlag Harri Deutsch, Frankfurt am Main 2. Auflage 1987
- [3] Harald Schröder „Besondere Probleme aus der speziellen Relativitätstheorie“, Wissenschaft & Technik Verlag, Berlin, 2002